

XORIJIY MAMLAKATLARDA IJTIMOY INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI

Mahkamov Baxtiyor Ibrohimovich

Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15124720>

Annotatsiya: Ijtimoiy davlatni barpo etish ko'p jihatdan ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi bilan belgilanadi. O'zbekistonda islohotlarning hozirgi bosqichida ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilayotganligi bois, mazkur maqolada ijtimoiy infratuzilmaning o'rnini yoritishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: milliy iqtisodiyot, ijtimoiy davlat, iqtisodiyotni modernizatsiyalash, infratuzilma, ijtimoiy infratuzilma, iqtisodiy o'sish, barqaror rivojlanish.

Barqaror iqtisodiy o'sish har qanday rivojlangan xorijiy davlatlarning iqtisodiy dastaklari hisoblanadiki, uni ta'minlovchi vosita esa texnologik taraqqiyot va innovatsiyalardir. Demak, mamlakatimizda ham texnologik taraqqiyotni o'stirish, yangi texnologiyani iqtisodiyotga olib kirish va eng asosiysi xorijiy investitsiyalarni kiritishni har tomonlama kengaytirish zarur. Natijada barqaror ijtimoiy taraqqiyotga erishish, aholi turmush darajasini oshirish va sifatini yaxshilashga erishiladi.

Rivojlangan davlatlarning deyarli barchasida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosida aholi turmush darajasini oshirish, ijtimoiy infratuzilma sohalarini rivojlantirish puxta ishlab chiqilgan strategik rejalar asosida amalga oshiriladi. "Ko'pgina mamlakatlarning hukumatlari iqtisodiy o'sishning tezlashishi bilan kurashmoqda, lekin bu borada ishlab chiqarish modellarini tezlashtirishni aniq tanlash kerak. Rivojlanishning mavjud nazariyalariga ko'ra, tasodifan iqtisodiy o'sishga erishish mumkin emas va bunda aniq tanlangan modellar samarali hisoblanadi".

Iqtisodiy barqarorlikning yangi klassik ilk nazariyalari 1950-1960 yillarning chegarasida paydo bo'ldi. O'sha davrda iqtisodiy o'sish sur'atlarini foydalanilmayotgan quvvatlar hisobiga emas, balki yangi texnikalarni joriy qilish, mehnat unumdorligini oshirish va ishlab chiqarishni tashkil etishni takomillashtirish hisobiga jadallashtirish muammosi birinchi o'ringa ko'tarildi. Bu yo'nalish vakillari (amerikalik iqtisodchi Robert Solou va ingliz iqtisodchisi Jeym Smit va boshqalar) nazariyasining metodologik asosini ishlab chiqarish omillarining klassik nazariyasi tashkil etadi. Ma'lumki, bu nazariyada mehnat, kapital va er ijtimoiy mahsulotni hosil qilishning mustaqil omillari sifatida talqin etiladi. Shu bilan birga, yangi klassik nazariyada ishlab chiqarish omillari egalari tomonidan olinayotgan daromadlar bu omillarning eng ko'p miqdordagi mahsulotlari tomonidan belgilanishi g'oyasi ilgari surilgan eng yuksak unumdorlik nazariyasiga ham tayanadi.

Jahon iqtisodiyotida barqaror iqtisodiy o'sishni innovatsion omillar hisobiga ta'minlashda Shveysariya, Shvetsiya, AQSh, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Niderlandiya, Finlyandiya, Singapur, Daniya va Germaniya (global innovatsion indeks bo'yicha yetakchi) kabi mamlakatlarda boy tajriba to'plangan.

Tadqiqot davomida barqaror iqtisodiy o'sish va infratuzilma rivoji o'zgarishi bo'yicha Buyuk Britaniya, Xitoy tajribasini o'rganishni maqsad qildik.

Buyuk Britaniya haqli ravishda farovonlik davlati g'oyalari rivojlantirishda yetakchi hisoblanadi. Aynan u XX-asrning birinchi yarmidan boshlab kontseptsiyaning asosiy

tamoyillarini birlashtirgan etarlicha keng qonunchilik bazasini yaratadi, bunga misol sifatida qabul qilingan “Keksa yoshdagi pensiyalar to‘g‘risida” (1908), “Progressiv soliqqa tortish to‘g‘risida” (1909), “Milliy sug‘urta to‘g‘risida” (1911), va Uilyam Genri Beverijning 1942 yildagi mashhur hisoboti, “Erkin jamiyatda to‘liq bandlik” va boshqalarni keltirish mumkin.

Buyuk Britaniya, Avstriya, Avstraliya, Daniya, Italiya, Kanada, AQSh, Fransiya, Shvetsiya, Norvegiya, Yangi Zelandiya va boshqalar misolida. ijtimoiy qonunchilikni rasmiylashtira boshladi, ijtimoiy va tibbiy sug‘urta, pensiyalar, oilaviy nafaqalar va ishsizlik va boshqalar to‘g‘risida qonunlar qabul qilindi.

Ijtimoiy xavflarni hal qilish va ijtimoiy sohani ta‘minlash maqsadida davlat va biznes o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikning uzoq muddatli va allaqachon o‘rnatilgan amaliyoti, shu jumladan. Buyuk Britaniya o‘z infratuzilmasiga ega. Yuqorida ta’kidlanganidek, mamlakatda kompleks hamkorlik mexanizmlarini, xususan, ijtimoiy investitsiyalar, SDI va ijtimoiy tadbirkorlikni amalga oshirish bo‘yicha yetakchi hisoblanadi. Buyuk Britaniyada ijtimoiy investitsiyalar bozorini rag‘batlantirish maqsadida Impact Readiness Fund (2014) kabi tegishli fondlar yaratilgan, faoliyati ijtimoiy sohada faoliyat yurituvchi tashkilotlarni qo‘llab-quvvatlashga, shuningdek, xususiy sektor mablag‘larini jalb qilishga qaratilgan. Shu bilan birga, Buyuk Britaniyada tadbirkorlarga ijtimoiy investitsiyalar va SDI masalalarida yordam beradigan “Yaxshi moliya” deb nomlangan tashkilot mavjud.

Tashkilot ijtimoiy investitsiyalar bozorida eng yirik hisoblanadi mamlakatning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish uchun javobgarligi tizimi shakllantirildi. Mamlakatda davlat va biznes o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikning turli modellarini amalga oshirish formatida xususiy moliyalashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha katta tajriba to‘plangan. Bir tomondan, Buyuk Britaniya hukumati infratuzilma sektorini iqtisodiy samaradorlikni, shu jumladan asosiy kapitalga xususiy investitsiyalarning marjinal daromadlilik darajasini va uzoq muddatli istiqbolda mamlakatning ijtimoiy mamlakatning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish uchun javobgarligi tizimi shakllantirildi.

Mamlakatda davlat va biznes o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikning turli modellarini amalga oshirish formatida xususiy moliyalashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha katta tajriba to‘plangan. Bir tomondan, Buyuk Britaniya hukumati infratuzilma sektorini iqtisodiy samaradorlikni, shu jumladan asosiy kapitalga xususiy investitsiyalarning marjinal daromadlilik darajasini va uzoq muddatli istiqbolda mamlakatning ijtimoiy mamlakatning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish uchun javobgarligi tizimi shakllantirildi. Mamlakatda davlat va biznes o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikning turli modellarini amalga oshirish formatida xususiy moliyalashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha katta tajriba to‘plangan. Bir tomondan, Buyuk Britaniya hukumati infratuzilma sektorini iqtisodiy samaradorlikni, shu jumladan asosiy kapitalga xususiy investitsiyalarning marjinal daromadlilik darajasini va uzoq muddatli istiqbolda mamlakatning ijtimoiy mamlakatning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy infratuzilmasini rivojlantirish uchun javobgarligi tizimi shakllantirildi. Mamlakatda davlat va biznes o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikning turli modellarini amalga oshirish formatida xususiy moliyalashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha katta tajriba to‘plangan. Bilimga asoslangan iqtisodiyot “moddiy iqtisodiyot”dan “intellektual iqtisodiyot”ga o‘tishni nazarda tutadi.

Buning mohiyati shundan iboratki, bilimlar va maxsus noyob ko'nikmalar barqaror iqtisodiy o'sishning asosiy manbai va hal qiluvchi omiliga aylanadi.

XX asrning ikkinchi yarmida Osiyo eng jadal rivojlanayotgan mintaqaga aylandi. Ushbu davrda Yaponiya, keyin Xitoy hamda Janubiy-Sharqiy Osiyoning yangi industrial mamlakatlari iqtisodiy rivojlanishda yuqori natijalarga erishdilar. Ushbu davlatlarda YaIMning o'sish sur'atlari rivojlangan mamlakatlarning ko'rsatkichlaridan ikki barobar ortdi. Natijala tarraqiy etgan davlatlarning jaxon iqtisodiyotidagi ulushi 63,0 % dan 52,0 % ga pasaygan bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarning ulushi 21,7 % dan 31,4 % ga etdi.

O'sish bosqichlari nazariyasi insoniyot rivojlanishi tarixiy jarayonlarini asoslashda olg'a qarab qo'yilgan jiddiy qadam bo'lishiga qaramasdan, u qator kamchiliklardan holi emas. Bu kamchiliklarning eng asosiysi - mazkur kontseptsiyada rivojlanish avvalgidek o'sishning yuqori sur'atlari bilan aynanlashtirilishidir. Bunda chuqur ijtimoiy institutsional o'zgarishlar soyada qolib, investitsiyalar hajmining nisbati va yalpi milily mahsulot o'sishining sur'atlari birinchi o'ringa ko'tarilgan.

Xitoy so'nggi 30 yillar davomida bozor iqtisodiyotiga yo'naltirilgan islohotlar, tashqi dunyo bilan ochiqlik siyosati"ning olib borishi tufayli iqtisodiy o'sish rivojlanishga erishdi. Ushbu davrda 10 foizdan kam bo'lmagan o'rtacha yillik o'sishni qayd etgan Xitoy iqtisodi 2012 yil oxiriga kelib, yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmi bo'yicha AQShdan keyingi ikkinchi yirik iqtisodiyotga aylandi. 1980 yilda YaIM aholi jon boshiga 205 dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2012 yilga kelib, u 6075 dollarga etdi. Shuningdek, Xitoy ochiqlik siyosati natijasida jahondagi eng yirik eksportchi sifatida yirik eksport hajmi tufayli 3,3 trillion dollarlik valyuta zaxirasini to'plab, dunyoda birinchi o'rinni egalladi.

Xorijlik mutaxassislarning fikricha, Xitoy, Koreya va Vetnam kabi mamlakatlarda kuzatilgan yuqori iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari ushbu mamlakatlarda qashshoqlik darajasini keskin pasaytirishga imkon berdi. Iqtisodiy o'sish yo'q bo'lgan sharoitda esa aholining turmush tarzi yaxshilanishi kutilmaydi. "Xitoyda modernizatsiyalash mezonlari iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida ta'riflangan" Xitoy yalpi ichki mahsuloti 2023 yilda 5,2 foizga oshib, o'sish sur'atlari bo'yicha dunyoning eng yirik iqtisodlari qatoriga kirdi.

Xitoy tarkibiy jihatdan 31 ta ma'muriy sub'ektlardan tashkil topgan bo'lib, mazkur farqlanishda turlicha iqtisodiy holatlar shakllangan, bu hududlarda keyingi o'n yilliklarda birlamchi modernizatsiyalash siyosati olib borildi. Bu siyosat agrar iqtisodiyotdan industrial iqtisodiyotga o'tishga asoslangan bo'lib, ikkilamchi modernizatsiyalashning mohiyati axborot iqtisodiyoti yoki bilimlar iqtisodiyotini rivojlantirishga qaratilgan.

"Birlamchi modernizatsiyalashni borishi va natijalarini baholash uchun dunyo mamlakatlarining quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanilgandir: YaMM (XXR uchun - YaMM), YaIMda qishloq xo'jaligi, xizmatlar sohasi, sanoatning qo'shilgan qiymatining ulushlari, sanoatda bandlarning ulushi, shahar aholisining ulushi, kutilayotgan o'rtacha yashash yoshi, bolalar o'limi, ming kishiga to'g'ri keladigan shifokorlar soni, aholining savodxonligi, oliy ta'limni tarqalish darajasi, qishloq xo'jaligi va sanoat qo'shilgan qiymatlari va bandlarning nisbati".

"Ikkalamchi modernizatsiyalash"ni baholash uchun foydalaniladigan ko'rsatkichlar qisman "birlamchi modernizatsiyalash" tahlilida foydalaniladigan ko'rstakichlardir. Yangi ko'rstakichlar qatorida YaIMda ITTKI (NIOKR)ga xarajatlar, aholi umumiy sonida olimlar va muhandislarning ulushi, o'rta ta'limni tarqalganlik darajasi, Internet tarmog'iga kirish

imkoniyati darajasi va boshqalar kiradi. Xitoyda modernizatsiyalashning asosiy xususiyati shundaki mamlakat bir vaqtning o'zida modernizatsiyaning ikkala tipidan foydalanmoqda.

Xitoyda barqaror iqtisodiy o'sish va kambag'allikni qisqartirish yo'nalishidagi tajribalarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Mazkur mamlakatda 1978 yildan boshlab 5 bosqichli kambag'allik strategiyasini amalga oshirishni boshladi va bu quyidagi bosqichlarga bo'linadi:

1-bosqich (1978-1985 yy.) Dehqonlarga ekin turlarini mustaqil tanlash va etishtirish imkoniyati berilgan va mahsulotlarni kafolatli narxlarda sotilishi ta'minlagan.

2-bosqich (1986-1993 yy.) 332 ta nisbatan rivojlanmagan hududlarda subsidiyalangan qarzlarni dasturi va samarali mehnat uchun imkoniyat dasturi amalga oshirildi hamda davlat byudjetidan grantlar ajratilgan.

3-bosqich (1994-2000 yy.) Rivojlanishi sust hududlar soni 592 taga oshirilib ularda kambag'al aholining daromadini oshirish, infratuzilmani rivojlantirish va qo'shimcha faoliyatlarni yo'lga qo'yish kabi yordamlar ko'rsatilgan.

4-bosqich (2001-2010 yy.) 592 ta hududdagi 150 ming kambag'al qishloqlarda integratsiyalashgan qishloqlarni rivojlantirish, mehnat resurslarini kasbga tayyorlash hamda provintsiyalarda sanoatni rivojlantirish dasturlari amalga oshirilgan.

5-bosqich (2011-2020 yy.) Strategiyaning asosiy vazifasi iqtisodiy o'sish orqali kambag'allikni qisqartirish deb belgilandi va unga erishish maqsadida qator dasturlar amalga oshirilgan.

Ma'lumki, taraqqiy etgan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning 50 foizidan ortig'i "bilimlar iqtisodiyoti" hisobidan, ya'ni innovatsiyalar va yuqori mala-kali kadrlar tomonidan yaratilmoqda. Iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi an'anaviy iqtisodiy o'sish omillardan innovatsion iqtisodiy o'sish omillariga transformatsiyasi yuzaga kelmoqda. Iqtisodiy o'sishning 70 foizi an'anaviy iqtisodiy o'sish hissasiga to'g'ri kelsa, qolgan 30 foizi innovatsion iqtisodiy o'sish omillari evaziga yuzaga kelmoqda.

Jahon mamlakatlarida iqtisodiy o'sish va qashshoqlikni kamaytirish muammolarini o'rganib, bu bordagi natijalarni jahon jamoatchiligiga etkazish Iqtisodiy o'sish va rivojlanish komissiyasi Jahon banki, Shvetsiya, Gollandiya va Buyuk Britaniya, shuningdek Uilyam va Flora Xyulet jamg'armasi tashabbuslari asosida tashkil etilib kelinmoqda. Mazkur komissiya tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga asoslanib, e'tirof etish kerakki dunyoning sanoqli davlatlarga barqaror ravishda yiliga 7 foiz iqtisodiy o'sishga erishgan.

BMTning inson imkoniyatlarining rivojlanib borishi to'g'risidagi dasturi hisobotida "O'zbekiston 2019 yilda "Inson taraqqiyoti indeksi" bo'yicha 105-o'rinni egalladi". Mazkur reytingga jami 189 mamlakat kiritilgan. Undagi davlatlar o'rni ta'lim darajasi, umrning o'rtacha uzunligi va yalpi ichki mahsulotning aholi jon boshiga to'g'ri kelishi bo'yicha belgilanadi. Shuningdek, gender tenglik, ayollar huquqlari va imkoniyatlarining kengligi, ekologiya va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik ham hisobga olingan.

Har qanday davlatda turmush tarzini yaxshilash, farovonlikni oshirishda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash eng maqbul yo'l hisoblanadi. Uni ta'minlashda iqtisodiy o'sishning asosiy omillarini aniqlash, ko'proq ahamiyat berish ehtiyoji yuzaga keladi. Odatda har bir mamlakat aholi turmush darajasini aniqlashda insonning kamolot indeksidan foydalaniladi. Mazkur indeks kishilar turmush tarzini belgilovchi o'ziga xos quyidagi ko'rsatkichlar asosida belgilanadi:

1. YaIM kishilar jon boshiga to'g'ri keladigan ulushi.
2. Kishilarning o'rtacha umr ko'rish uzunligi, yoshi.
3. Aholining ta'lim darajasi va malaka, kasb-korlik darajasi.
4. Aholining turmush sifati.

Yuqorida keltirilgan davlatlar tajribasi va mamlakatimizda olib borilayotgan oqilona barqarorlashtirish siyosati, O'zbekistonda uzoq muddatli istiqbolda yuqori barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish uchun tovar va xizmatlarni samarali asosda ishlab chiqarishga ya'ni iqtisodiyot tuzilmasini o'zgartirishni ko'zda tutuvchi tarkibiy o'zgarishlar, ijtimoiy infratuzilma sohasida islohotlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Solow R. M. The last 50 years in growth theory and the next 10. // Oxford Review of Economic Policy, 2007, vol. 23 (1), pp. 3–14.
2. The Global Innovation Index 2021 «Effective Innovation Policies for Development». Tech Connection 2021, Taylor Vinters Eden Hall September 20, 2021
3. Abduvoxidov A., Kamilova S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI BAHOLASH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1 (2), 5–14 [Электронный ресурс].